

O‘RTA UMMUMTA’LIM MAKTABLARINING 8-SINF O‘QUVCHILARIGA “ISHQALANISH KUCHI” MAVZUSIDA USLUBIY QO‘LLANMA

Nargiza Qandiyor qizi Axmatova

BuxDu fizika – matematika fakulteti talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada “Ishqalanish kuchi” va uning turlari to‘g‘risida so‘z yuritiladi. Jismni boshqa jism yuzasi bo‘ylab harakatlanishida paydo bo‘luvchi va harakatga qarshi yo‘nalgan kuch, ishqalanish kuchi deb ataladi. Jismlarning bir-biriga ishqalanish hodisasini uch turga bo‘lish mumkin: tinchlikdagi ishqalanish va dumalanib ishqalanish. Ishqalanish kuchi hosil bo‘lishining ikki sababi mavjud. Birinchi sababi: bir-biriga tegib turadigan jismlar sirtining notekisligi. Ikkinchi sababi bir-biriga tegib turadigan jismlar yuzasidagi molekulalarning o‘zaro ta’sirlashish kuchidir.

Kalit so‘zlar: ishqalanish kuchi, tinchlikdagi ishqalanish, dumalab ishqalanish, sirpanib ishqalanish, ishqalanish koefitsenti.

Jismlarning (havisiz fazodagi harakatidan boshqa) har qanday harakatiga ishqalanish mavjuddir. Mator o‘chirilgandan so‘ng gorizental yo‘l bo‘yicha avtamabil harakating sekinlashib borishi, qiya novdan yerga dumalab tushgan sharchaning yerda ham biroz dumalab ko‘p o‘tmay to‘xtab qolishi, qiya tekislik ustiga qo‘yilgan yog‘och taxtachaning pastga sirpanib tushmay, tinch (qo‘zg‘almay) turishi va hokazolar faqat ishqalanish tufayli bo‘ladi. Bir-biriga tegib turgan jismlar orasidagi ishqalanish tashqi ishqalanish deyiladi

Ishqalanish tufayli jismlarning harakatiga to‘sqinlik qiluvchi kuch hosil bo‘ladi. Bu kuch ishqalanish kuchi deyiladi.

Ishqalanish bir-biriga tegib turuvchi qattiq jismlar, suyuqliklar va gazlarning nisbiy ko‘chishiga qarshilik qilish hodisasidir. Ichki va tashqi xillari mavjud.

1) Tashqi ishqalanish- bir-biriga tegib turgan qattiq jismlar yoki biror jismning o‘zaro tegib turgan bo‘lakchalari harakatlanib bi-biriga nisbatan siljiganida mexanik qarshilikning vujudga kelish jarayoni. Ikki jismning bir-biriga tegib turgan sirtlarining o‘zaro ta’siri kuchi.

-tashqi ishqalanish kuchi quyidagicha ifodalanadi:

$$F = \mu N$$

Bunda μ - ishqalanuvchi sirtlarning xossasiga bog‘liq bo‘lgan ishqalanish koefitsiyenti N – jismga qo‘yilgan kuch.

Biron jismning boshqa jism sirti bo‘ylab qanday harakat qilishiga qarab stotik ishqalanish, tinchlikdagi ishqalanish va tekis ishqalanish xillari mavjud.

Gorizontal tekislikda ixtiyoriy yotgan jismga ishqalanish kuchi ta'sir qilmaydi. Agar jismni siljitish uchun kuch qoyilsa ishqalanish vujudga keladi

Bir-biriga nisbatan qo'zg'olmas bo'lgan sirtlar orasidagi ishqalanish tinchlikdagi ishqalanish deyiladi. Tinchlikdagi ishqalanish kuchi har doim jismga uning boshqa jism tegib turgan sirtiga paralell yo'nalishda qo'yilgan kuchga modul bo'yicha teng va unga qarama-qarshi yo'nalgan bo'ladi

Qattiq jismlarda sirpalanish ishqalanish va dumalab ishqalanish yuz beradi. Bir jism boshqa jism sirtida harakatlanishganda sodir bo'ladigan ishqalanish kuchiga sirpanib ishqalanish kuchi deyiladi. Sirpanib ishqalanish kuchi jismning tegib turgan boshqa jismga nisbatan ko'chishiga qarama-qarshi yo'nalishda bo'ladi. Qattiq jismlarning sirpanishida ishqalanish faqat sirtlarning xossalari va bosim kuchigagina emas balki harakat tezligiga ham bog'liq bo'ladi. Tezlik ortishi bilan ko'pincha ishqalanish kuchi dastlab keskin kamayadi. Sòng yana orta boshlaydi.

N

F

F

mg

$$F_i(s) = \mu mg \quad \mu = \frac{F_i(s)}{mg}$$

Jismga va uning sirtiga berilgan ishlovga bog'liq bòlgan sirpanib ishqalanish koeffitsiyenti shuningdek, jismning qattqlik darajasiga bog'liq bòlgan dumalab ishqalanish koeffitsiyenti amalda katta ahamiyatga ega.

Sirpanish yoki dumalash boshlangunga qadar tashqi kuchga tasir qilishni statik ishqalanish, harakat boshlangandan keyin unga qarshi ta'sir qilishni esa kinetik ishqalanish deyiladi. Bir xil sharoitda dumalab ishqalanish kuchi sirpanib ishqalanish kuchidan sezilarli darajada kichik bòladi. Ishqalanish kuchini kamaytirish uchun ishqalanuvchi sirtlarning sirpanishini undagi gildiraklar, roliklar va sharlarning dumalashi bilan almashtiriladi.

$$F_i(d) = \mu d \frac{P}{r}$$

P-jism o'g'irligi r- dumalayotga jism radiusi μ - dumalab ishqalanish koeffitsiyenti.

$$\mu_t > \mu_s > \mu_d$$

Kòpgina hollarda ishqalanishning foydali tomoni ham bor. Masalan yòl sirti yaxlagan vaqtda silliq bòlganligi uchun yòl sirti bilan piyodalar poyabzalining tagligi yoki transport vositasi gildiragi orasidagi ishqalanishning keskin kamayib ketishi

piyodalar va transport vositalarining harakatlanishini qiyinlashtirib yuboradi. Ishqalanish bõlmasa qoqilgan mixlar tushib rezvali birikmalar bõshab qoladi.

Bazi hollarda ishqalanishning zararli tomonlari ham mavjud. Masalan turli transport vositalari, samalyotlar, suv osti kemalari gorizontol yõnalishda õzgarmas tezlik bilan harakatlanganda ishqalanish kuchini yengish uchun juda kòp miqdordagi yonilgi sarf qilishadi. Bundan tashqari ishqalanishlar mashina va mexanizmlarning yeyilishiga sabab bõladi.(Ularning foydali ish koeffitsiyaenti kamayadi) Shuning uchun ishqalanishni kamaytirish katta ahamiyatga ega. Ishqalanishni kamaytirishning eng samarali usullaridan biri sirpanib ishqalanishni dumalab ishqalanishga almashtirib, ishqalanuvchi sirtlarni moylash.(bunda ishqalanish kuchi 8-10marta kamayadi)

2)Ichki ishqalanish - qattiq, suyuq va gazzimon jismlarda sodir bõladigan jarayonlar. Bu jarayonlar jismlarning mexanik energiyasini qaytmas ichki energiyaga aylantirib beradi.

Qattiq jismlarda ichki ishqalanish- jism deformatsiyasiga sarflangan energiyaning jism eng katta elastik deformatsiya paytida oladigan ichki energiyasiga nisbati bilan aniqlanadi. Bunda ichki ishqalanish turli usullar bilan o'lanadi.

Ichki ishqalanish- qovushoqlik oquvchan jismlar (suyuqlik va gazlar)ning asosiy xususiyatlaridan biri bõlib, moddani tashkil etgan bir guruh zarralarning bishqalariga nisbatan kòchishiga qarshilik kòrsatishidir. Natijada bu kòchishga sarflangan makraskopik ish issiqlik kòrinishida sarflanadi.

Suyuqlikka tasir qiluvchi ichki ishqalanish kuchi eng sodda holda yassi tekislik bõylab harakatida yuza (S)ga va harakat tezligi (V) ga tõgri proporsionaltekislik orasidagi (h)ga esa teskari proporsional.

$$F = - \frac{SV}{h}$$

Suyuqlik yoki gazning tabiatiga boqliq bõlgan proporsionallik koeffitsiyentini dinamik qovushoqlik koeffitsiyenti deb ataladi.

Agar ishqalanishni va uning qonuniyatlarini bilmasak, umuman birorta qattiq jismning mexanik harakatining qonuniyatlarini yoki uning muvozanat sabablarini mutloq tushuna olmagan bõlar edik. Ya'ni mexanikani ishqalanishsiz tasavvur etish mumkin emas.

Murakkabligi tufayli fizikavit va kimyoviy jarayonlar ishqalanish õzaro tasir zonasida yuzaga keldigan, ishqalanish jarayonlari asosan klassik mexanika usullaridan foydalangan holda tavsifni rad etadi. Shuning uchun ishqalanish koeffitsiyentining aniq formulasi mavjud emas. Uni baholash empirik malumotlar asosida amalga oshiriladi. Chunki Nyutonning birinchi qonuniga asosan, tana bir tekis va tõgri chiziq bõylab harakat qiladi, chunki tashqi kuch harakat paytida paydo bõladigan ishqalanish kuchini muvozanatlashtirganda keyin tanaga tasir qiladigan

ishqalanish kuchini òlchash uchun tanaga tadbiq etilishi kerak bòlgan kuchni u tezlashmasdan harakatlanishi uchun òlchash uchun yetarli.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Blau, P.J. Ishqalanish fanlari va texnologiyalari Florida, AQSH:CRC Press, 2009yil
2. Yopishqoqlik va ishqalanish kuchlari òrtasidagi boğliklik. Israelachvili. J.N,Chen, You Lung va Yoshizava H.11,1994, Adhesion Science and Technology jurnali, 8-jild, PP 1231-1249
- 3.Uzoqov G.S., Tursunov Q. SH.,Qurbonov M. Fizika òqitushning nazariy asoslari.-T.,Òzbekiston 2008.
4. M.H.Òlmasova, J.Kamolov, T.Lutfullayeva Mexanika, Molekulyar fizika va Issiqlik T. Òzbekiston 1997.
5. Ғ.Raxmonverdiyev, T. Dustmurodov, M.N. Mavlonova Fizika kimyo fanidan bakalavriyat yònalishi takabalati uchun uslubiy qòllanma T. 2002- 203b.

